

ATMOSFERA IFLOSLANISHINING INSON SALOMATIGIGA TA'SIRI

Toshturdiyev Nurbek Nurali o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Gidrometeorologiya fakulteti 1-kurs talabasi

Telifon: +998 (88) 910 42 46

E-mail: nurbektoshturdiyev86@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada atmosfera hovasining ifloslanishi uning inson salomatligiga ta'siri haqida to'la va aniq ma'lumotlar berilgan. Bugungi kunda havo ifloslanishi eng katta global muammolardan biriga aylanib ulgurdi. Bu esa o'z navbatida sayyoramizning tiriklik qismiga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar oqibatida insonlar uchun ko'plab og'ir kasalliklar kelib chiqmoqda. Ushbu maqola havo ifloslanishining inson salomatligiga ta'sirini aniqlashga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: Atmosfera, ifloslanish, solamatlik, kasallik, zaharli gazlar, azot oksidi, chang.

Atmosferada atrof-muhit tabiatiga, jumladan, inson salomatligiga ta'sir qiluvchi iflosliklar mavjudligi havoning ifloslanishi deb nomlanadi, u hayot sifatini pasaytiradi yoki hayotning normal faoliyatiga xalaqit beradi. Havoning ifloslanishi atmosferada kontsentratsiyada mavjud bo'lgan har qanday gazsimon moddasi (shu jumladan shovqin) mikro moddalarni (chang), suyuq bug'larni anglatadi, ular tirik mavjudotlarga, masalan, inson yoki boshqa tirik mavjudotlarga, masalan, atrof-muhitga yoki umuman mulkka zarar yetkazishi mumkin. Havoning asosiy ifloslanishi elektr stantsiyalari, po'lat zavodlari, sement zavodlari, shu jumladan maydalagichlar va eritish zavodlari kabi yirik sanoat korxonalarida sodir bo'ladi. Kichikroq manbalar - avtomobillar, avtobuslar, samolyotlar, yuk mashinalari va poezdlar. Antropogen faoliyat va tabiiy manbalar, masalan, shamol changlari va

vulqon otilishi. Atmosferaning ifloslanishi, odatda, mamlakatlarning sanoatlashgani, shaharlarning o'sib borishi, transportning ko'payishi, iqtisodiy rivojlanish va sanoatlashuvning tezlashishi va energiya iste'moli darajasining oshishi natijasida yuzaga keladigan rivojlanish tufayli kuchaymoqda. Avtotransport chiqindilari alohida tashvish uyg'otadi, chunki ular yer darajasidagi manbalardir va shuning uchun aholining umumiy soniga maksimal ta'sir ko'rsatadi. Ifloslanishning oldini olish inson salomatligi va atrof-muhitga ifloslanishning zararli ta'siri tufayli asosiy global muammodir. Atrof-muhitning ifloslanishi havoning ifloslanishi, suvning ifloslanishi, tuproqning ifloslanishi va boshqalar kabi turli ko'rinishlarda yuzaga keladi. Bu holatni havoning ifloslanishi deb ta'riflanishi mumkin. Atmosferada odamlar, o'simliklar va hayvonlar uchun zararli bo'lgan chang, tuman, tutun va rang kabi bir yoki bir nechta ifloslantiruvchi moddalarning mavjudligi. Havoda odamlar, o'simliklar, hayvonlarning sog'lig'ini buzishi va ko'rishni (umr) qisqartirishi mumkin bo'lgan ko'plab moddalar mavjud. Bular ham tabiiy jarayonlar, ham inson faoliyati natijasida yuzaga keladi. Havoda tabiiy ravishda topilmaydigan yoki undan yuqori konsentratsiyalarda odatdagidan turli joylarda bo'lgan moddalar "ifloslantiruvchi moddalar" deb ataladi. Atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalarga individual reaksiyalar inson duchor bo'lgan ifloslantiruvchi turiga, ta'sir qilish darajasiga, insonning sog'lig'i holatiga va genetikaga bog'liq. Issiq, tutunli kunlarda ularning havodagi ifloslantiruvchi moddalarga ta'siri ortadi. Motorli transportdan foydalanishning ortishi bilan kelgusi yillarda ham havo sifati yomonlashishi kutilmoqda. Kambag'al havo sifati, o'z navbatida, aholi salomatligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi ko'rsatilgan.

Havoning ifloslanishining ta'siri nafas olish (nafas olish tizimi) muammolari, mavjud nafas olish va yurak-qon tomir kasalliklarining kuchayishi, tananing mudofaa tizimlarining begona moddalarga qarshi o'zgarishi, o'pka to'qimalarining shikastlanishi, kanserogenez va erta o'limni o'z ichiga oladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida 4,6 million kishi har yili havo ifloslanishi bilan bog'liq bo'lgan bevosita sabablar tufayli vafot etgan. Havoning ifloslanishi bilan bog'liq o'limning bevosita sabablari astma, bronxit, amfizem, o'pka va yurak kasalliklari va respirator allergiya kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi.

Havo ishlatishining odamlar sog'ligiga ta'siri. Ba'zi gazlar odamlarning sog'lig'iga jiddiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin va ularga tegishli organ tomonidan e'tibor berilishi kerak. Quyida keltirilgan gazlar asosan tashqi havoni ifloslantiruvchi moddalardir, biroq ularning ba'zilari manbalar sharoitiga qarab bino ichida paydo bo'lishi mumkin va sodir bo'ladi.

Tamaki tutuni turli xil zararli kimyoviy moddalarni ishlab chiqaradi va saraton kasalligini keltirib chiqaradigan sog'liq uchun asosiy sababdir, nafaqat chekuvchiga, balki passiv chekuvchilarga ham ta'sir qiladi.

Kon qazish va qazib olish neft va gaz qazib olish, tosh karerlarini qazib olish, to'xtatilgan zarrachalar, oltingugurt dioksidi, azot oksidi, uchuvchi organik birikmalar inson salomatligiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Energiya ishlab chiqarish elektr, gaz, bug' zarrachalar, oltingugurt dioksidi, azot oksidi, uglerod oksidi, uchuvchi organik birikmalar, oltingugurt trioksidlari dvigatellar Osma zarrachalar, oltingugurt dioksidi, azot oksidi, uglerod oksidi, uchuvchi organik birikmalar, qo'rg'oshin

Biologik ifloslantiruvchi moddalar. Bular asosan astma, pichan isitmasi va boshqa allergik kasalliklarga olib kelishi mumkin bo'lgan allergenlardir. Uchuvchi birikmalar ko'z, burun va tomoqning tirnash xususiyati keltirib chiqarishi mumkin. Og'ir holatlarda bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi va muvofiqlashtirish yo'qolishi mumkin. Uzoq vaqt davomida ularning ba'zilari jigar va tananing boshqa qismlariga zarar etkazishi mumkinligi taxmin qilinadi. Formaldegid ta'sir qilish ko'z, burunni tirnash xususiyati keltirib chiqaradi va ba'zi odamlarda allergiyaga olib kelishi mumkin. Uzoq muddatli ta'sir qilish asab tizimiga zarar yetkazishi, ovqat hazm qilish muammolariga olib kelishi mumkin va ba'zi hollarda saraton kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, kichik bolalar uchun xavfli. Radon uyning ichida to'planishi mumkin bo'lgan radioaktiv gaz, u uy ostidagi tosh va tuproqdan kelib chiqadi va uning darajasi tashqi havo, shuningdek, ma'lum darajada xona ichidagi boshqa gazlar tomonidan boshqariladi. Bu gazga ta'sir qilish o'pka saratoni xavfini oshiradi.

Atmosfera havosining ifloslanishini nazorat qilish chora-tadbirlari

1. Plantatsiya. Hamma joyda ko'proq daraxtlar ekish kerak. Atrof-muhitni muhofaza qilish ko'plab davlatlarda sanoat va boshqa rivojlanish faoliyati uchun muhim soha sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Yashil kamar maqsadi mamlakatdan mamlakatga va mintaqaga qarab farq qiladi. Umumiy maqsad tabiiy muhitni muhofaza qilish, masalan, biologik xilma-xillik va boshqalar, mintaqaning havosifatini yaxshilash, ifloslanishni nazorat qilish mintaqaning mikroiklimini saqlab turishi kerak va Yashil kamarni rivojlantirish mintaqaning atrof-muhit sharoitlarini umumiy yaxshilashga qaratilgan muhim vositadir

2. Muqobil energiya manbalari. Muqobil energiya - bu (ko'mir) qazib olinadigan yoqilg'iga muqobil bo'lgan har qanday energiya manbai. Bunday muqobil energiya manbalari asosan qayta tiklanadigan energiya hisoblanadi, bunday energiya manbalari esa: gidroelektrik; quyosh; quyosh issiqlik; shamol; geotermal kabilar.

3. Transport vositalariga muqobil yoqilg'i. Avtotransport uchun muqobil yoqilg'i - bu avtomobil an'anaviy neft yoqilg'isidan (benzin yoki dizel yoqilg'isi) boshqa yoqilg'ida ishlaydi. Bunday muqobil yoqilg'ilar : Biodizel; siqilgan tabiiy gaz ; Elektr transport vositalari ; Etanol - moslashuvchan yonilg'i transport vositalari; Vodorod va yonilg'i xujayrasi transport vositalari; Suyultirilgan tabiiy gaz kabi yonishning muqobil shakllarini va hatto siqilgan havoning saqlanadigan energiyasini (masalan, elektromobil, gibrid elektr transport vositalari, quyosh energiyasi) ishlab chiqishga qaratilgan.

4. Sanoatlarning o'zgarishi. Muhim va tarixiy hududlarda shahar atrof-muhitini va ifloslanishdan xoli atrof-muhitni saqlash uchun ifloslantiruvchi sanoat korxonalarini ifloslanishning maqbul chegarasiga modernizatsiya qilish yoki uniturar-joylardan sanoat zonalariga ko'chirish kerak.

5. Avtomobil harakatini boshqarish zonalarini tashkil etish. Ayrim yo'llar faqat avtomobillar harakati uchun ajratilishi kerak. Boshqa tomondan, tirband bo'lgan yo'llar va bo'laklar avtomobil harakatini boshqarish hududi deb e'lon qilinishi kerak. Og'ir transport joyini tahlil qilish va ifloslanishni oldini olish uchun tutun kuzatuvchisini o'rnatish kerak.

XULOSA. Hayot nafas olishdan boshlanadi, nafas olmasdan (kislrod) biz yashay olmaymiz, hayot nafas olishda ishlaydi. Biz nafas olayotgan havo (kislrod) bizni qo'llab-quvvatlaydi. Shunday ekan, keling, har bir kunimizni hamma uchun yaxshi kunga aylantiraylik. Ifloslanishni nazorat qilish uchun hammadan yordam kerak. Bizni ifloslangan muhitda yashashning xavf-xatarlari va sog'liq uchun xavf-xatarlarini tushunishga undaydigan havo ifloslanishining sabablari va oqibatlarini to'g'risida jamoatchilikni doimiy ravishda yoritish va tushuntirish zarurligi sababli. Har doim "Oldini olish davodan yaxshi" Biz global isish bilan kurashishga yordam berishimiz kerak. quyidagi amallarni bajarib:

- Plastmassalarni yoqishdan saqlaning.
- Ko'proq daraxt eking
- Suvni isrof qilmang.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Article of Air | Environmental Protection Department
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution.
3. R.Ravinder, P.Thilagaraj, R.Kesavan A study on air pollution and its impact on human health in Chennai city
4. P.S.Sultonov Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. «Musiq» nashriyoti Toshkent -2007
5. www.ziyonet.uz